

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новикова Елена Викторовна¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Севастопольский государственный университет,
улица Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: novikovaolena@mail.ru

Аннотация

В статье показано, что в советских школах каждый предмет был ориентирован на выполнение центральной задачи – коммунистического воспитания. Образовательная структура СССР всецело руководствовалась принципами партийности и безусловной преданности большевистской идеологии. Ее целью было удовлетворение нужд общества и социалистического государства, активно внедряя в сознание молодежи основы советского мировоззрения. При разработке учебных планов учитывались особенности содержания различных дисциплин и возрастные характеристики учащихся. Главной целью советского образования было формирование у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости. Это достигалось посредством изучения истории, основ советского строя, литературы и географии, с акцентом на преимуществах социалистического уклада жизни по сравнению с капиталистическим. В центре внимания находились славные события из летописи Советского Союза, такие как Гражданская война, период Великой Отечественной, годы индустриализации и последовавший за ними подъем страны.

Ключевые слова: обучение, воспитание, история, патриотизм, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

В СССР всестороннее развитие личности гражданина являлось первостепенной задачей, начиная с раннего детства. Государственные дошкольные учреждения, такие как ясли и детские сады, принимали детей в возрасте от трех до семи лет, и их главной целью было привитие юному поколению основ коммунистического мировоззрения. В доступной форме детям рассказывали об окружающем их мире, природных явлениях и особенностях социалистического образа жизни. У ребят формировались базовые нормы поведения, соответствующие общепринятым правилам, и в этом процессе дошкольное учреждение играло ключевую роль. Педагогический процесс в детских садах основывался на коллективных занятиях и включал в себя игры, прогулки на свежем воздухе, простейшие виды трудовой деятельности, а также чтение и прослушивание адаптированной литературы. Дошкольное образование в СССР использовало методы, позволявшие знакомить детей с окружающей средой, бытом и трудовой деятельностью советских граждан. Особое внимание уделялось музыкальным занятиям, хоровому пению, ритмике, художественному творчеству, лепке и работе с бумагой.

В детских садах неукоснительно соблюдались гигиенические требования, регулярно проводились медицинские осмотры и обеспечивалось сбалансированное питание. Детей обучали элементарным правилам гигиены. Для поддержания и укрепления здоровья активно использовались природные факторы. В период летних каникул школьников, дети из городских дошкольных учреждений отправлялись в лагеря здоровья. Разнообразные занятия и спортивные активности были направлены на всестороннее и гармоничное развитие ребенка, укрепление здоровья, стимуляцию познания и умственной деятельности, а также на формирование нравственных качеств, соответствующих коммунистической идеологии. Основной целью являлось формирование всесторонне развитых и здоровых детей, готовых к успешной адаптации в школе.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В царской России до революции 1917 года дошкольное образование не имело широкого распространения. Единичные детские сады учреждались частными лицами или возникали благодаря деятельности общественных объединений. Лишь после революции область дошкольного образования получила значительный импульс для развития и стала разрабатываться и расширяться в соответствии с государственными образовательными требованиями, установленными правительством.

Постоянный рост числа детских садов и улучшение качества предоставляемых услуг наглядно демонстрируют ту значительную поддержку, которую советское государство оказывало будущим поколениям и работающим женщинам. Матери могли спокойно трудиться и участвовать в общественной жизни, зная, что их дети находятся в благоприятной среде детских садов, обеспечивающей полноценное развитие и крепкое здоровье.

Общеобразовательная школа, включающая в себя три этапа – начальное, неполное среднее и полное среднее образование, выступала ключевым элементом в структуре системы образования.

Начальная школа, рассчитанная на четырехлетний период обучения, принимала детей, достигших возраста семи лет.

Неполная средняя школа была предназначена для школьников в возрасте семи-четырнадцати лет. В первых четырех классах учебная программа совпадала с программой начальной школы.

Дети, достигшие семи лет, поступали в десятилетнюю школу, предоставляющую общее образование. Начальный образовательный этап, длившийся четыре года, соответствовал программе начальной школы, а следующие семь лет – неполному среднему образованию.

Начальная ступень обучения служила базой для дальнейшего образования, будь то в неполной или полной средней школе.

Советская начальная школа кардинально отличалась от дореволюционной образовательной системы, особенно содержанием учебных планов и коммунистической идеологической направленностью воспитательного и образовательного процесса.

Дореволюционное начальное образование концентрировалось в основном на развитии базовых навыков: умении читать, писать и считать. Значительное внимание уделялось религиозному воспитанию. До революционных преобразований изучение естественных наук, географии и истории осуществлялось фрагментарно в составе уроков грамоты, без четкой организации. Любые инициативы по совершенствованию образовательного процесса, использованию научных подходов, углублению знаний о природе и географических особенностях неизменно отвергались чиновниками министерства образования. В советской начальной школе для детей 7-11 лет, наряду с обучением чтению и счету, значительное место отводилось доступному изложению новейших научных знаний. Ученики получали понятное представление об окружающем мире, истории Отечества, узнавали об устройстве жизни в Советском государстве и воспитывались в атмосфере патриотизма и верности коммунистическим идеалам.

В начальной школе дети осваивали основы правописания и счета, посещали уроки рисования, пения в хоре и физической культуры. Мир вокруг и общественные процессы они познавали на занятиях по чтению, которые дополнялись практическими заданиями, образовательными экскурсиями, демонстрацией наглядных материалов и другими методами обучения. Учебные материалы тщательно подбирались с учетом образовательных и воспитательных задач школы и отличались разнообразием и насыщенностью содержания. Особое внимание уделялось классической и современной литературе, а также устному народному творчеству: былинам, песням, прибауткам и пословицам, загадкам, басням и стихотворениям. Такое многообразие расширяло кругозор школьников, стимулировало их интерес к учебе, формировало художественный вкус и повышало уровень знаний. В четвертом классе программа обучения становилась более расширенной: к русскому языку, арифметике, рисованию, пению и физкультуре присоединялись курсы по истории СССР, географии и естествознанию.

В младших классах основное место занимали русский язык и математические дисциплины, на изучение которых отводилось больше учебных часов, по сравнению с другими предметами. В школах, где русский язык не являлся родным для учащихся, обучение осуществлялось на их родных языках, а русский язык преподавали как отдельный обязательный предмет.

Получение знаний в начальных классах дополнялось различными внеклассными мероприятиями: торжественными событиями в честь знаменательных дат, ознакомительными поездками на природу, посещением музеев и памятных мест, экскурсиями на сельскохозяйственные предприятия, чтением книг, просмотром фильмов, участием в кружках юных натуралистов и техников, занятиями в сфере художественного творчества и спортом. Это делало школьную жизнь более интересной и насыщенной, углубляло знания ребят, способствовало организации полезного и увлекательного отдыха и развитию самостоятельности.

Существенную роль в воспитании юного поколения играла пионерская организация, интегрированная в структуру учебного заведения. Пионерские мероприятия, включая собрания отрядов и звеньев, отличались разнообразием тематики, нацеленной на формирование у ребят коммунистических моральных принципов, на помощь в осмыслении и соблюдении правил и норм поведения в социалистическом обществе, а также на расширение знаний пионеров в областях точных наук, технологий, творчества, физической культуры и краеведения.

Семилетняя школа, являясь промежуточным этапом обучения, делила образовательный процесс на две стадии. Первые четыре года были посвящены освоению базовых знаний, а последующие три (5-7 классы) – изучению основных предметов. Это формировало прочную основу для дальнейшего обучения в средних общеобразовательных учреждениях и профессиональных училищах. Важно подчеркнуть, что учащиеся должны были обладать навыками самостоятельной работы, в случае если по окончании школы они начинали трудовую деятельность на заводах, в колхозах или государственных структурах.

Финальная стадия обязательного десятилетнего образования была сосредоточена на подготовке будущих студентов к поступлению в высшие учебные заведения. Значительная часть выпускников школ начинала свою трудовую деятельность в правительственных и общественных учреждениях, осваивая необходимые навыки непосредственно на рабочем месте или посещая специализированные краткосрочные курсы для повышения квалификации.

Оперативная адаптация выпускников в рабочем коллективе обеспечивалась благодаря прочной общеобразовательной основе, дополненной практическими навыками, полученными в рамках образовательного процесса.

Первоначальное семилетнее образование осуществлялось посредством первых семи учебных лет десятилетней общеобразовательной школы. В классах с 8-го по 10-й происходило завершение формирования общеобразовательной основы, соответствующей государственным нормативам полного среднего образования. Данный процесс принимал во внимание потребности Советского государства и необходимость подготовки компетентных работников для формирования социалистического общества, обученных на основе коммунистических убеждений.

В советской образовательной модели, помимо стандартных дневных школ, существовали вечерние учебные заведения для работающего населения. Там образовательный процесс был интегрирован с рабочей деятельностью. Выпускники вечерних (сменных) школ обладали идентичными правами с выпускниками дневных учреждений, поскольку учебные планы были унифицированы.

Для детей с особыми потребностями, включая зрительные и слуховые нарушения, замедленное развитие, а также трудности в обучении, которые делали обычные школы не доступными, существовали специализированные учреждения. В подобных специализированных учебных заведениях, в дополнение к изучению стандартного учебного плана, как основного, так и продвинутого, ученики приобретали профессиональные навыки для успешной адаптации в социуме. Обязательное первичное обучение обеспечивалось всем детям, нуждающимся в особых условиях обучения.

Дети-сироты, оставшиеся без родительской опеки, получали всестороннюю поддержку от государства в специализированных учреждениях для детей. Их обучение по общеобразовательной программе осуществлялось в близлежащих общеобразовательных школах. В дополнение к школьным занятиям, воспитанники детских домов имели доступ к различным кружкам и секциям, функционирующим непосредственно в учреждениях, что способствовало развитию их талантов и формированию навыков, необходимых для успешной интеграции в социум в будущем. Достигнув четырнадцатилетнего возраста, дети-сироты получали доступ к дальнейшему образованию: им предоставлялся выбор поступить в профессиональные учебные заведения, такие как училища, техникумы или колледжи. В случае успешной учебы и желания углубленно изучать предметы, у них сохранялась альтернатива продолжить обучение в старших классах средней школы.

Активное участие государства в развитии и модернизации системы образования обеспечивало всем гражданам доступ к необходимым знаниям. Государственные органы непрерывно разрабатывали и внедряли новаторские методы для совершенствования образовательного процесса.

Ключевые элементы образовательных программ, организация учебной работы, применяемые методы обучения, а также системы оценки успеваемости учеников утверждались на законодательном уровне и фиксировались в нормативных актах, выпускаемых государственными органами.

Первостепенной задачей было достижение полного и глубокого понимания изучаемого предмета, обогащение знаний, объединение теоретических аспектов с практическим применением, а также беспристрастная оценка умений и компетенций.

В целях поддержания качества образования в общеобразовательных школах в 1944 году по решению Совета народных комиссаров СССР были введены обязательные контрольные работы в 4-х и 7-х классах, параллельно с государственной аттестацией в 10-х классах, которая была условием получения аттестата о среднем образовании. Ученики, которые демонстрировали выдающиеся результаты и примерное поведение во время аттестации получали золотые и серебряные медали, что стимулировало их к глубокому и старательному изучению учебных предметов.

Сердцем образовательной структуры среднего звена была многоуровневая система профессиональной подготовки. Она охватывала широкий спектр образовательных учреждений: начиная от профессионально-технических училищ и школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и завершая техникумами и специализированными средними учебными заведениями различной направленности. Институты и университеты дополняли эту систему, предоставляя возможность получения высшего образования. Профессионально-технические училища и ФЗУ были нацелены на подготовку квалифицированных рабочих кадров для потребностей промышленности, транспортного сектора и строительной отрасли. Для аграрного сектора были созданы специальные учебные заведения, осуществляющие подготовку техников для обслуживания сельскохозяйственной техники, а также других специалистов, необходимых в сельском хозяйстве. Предполагалось расширить масштаб этой системы с целью обеспечить около 4,5 миллионов компетентных специалистов для различных областей экономики в течение пятилетнего периода. В ремесленных училищах профессиональное образование длилось от 2 до 3 лет, делая упор на практическое освоение выбранной специальности.

Наряду со специализированными дисциплинами, образовательная программа включала общеобразовательные предметы, скорректированные с учетом специфики приобретаемой профессии (в частности, базовые знания математических, физических и химических наук), а также предметы, имеющие целью расширить кругозор в культурной и политической сферах (родной язык, историческая наука, география и основы советской конституции). Продолжительность обучения в школах ФЗУ варьировалась от шести месяцев до года. За это время учащиеся приобретали необходимые знания и умения для работы в производственной сфере, а также знакомились с базовыми принципами политической идеологии. Все студенты обеспечивались государством всем необходимым, включая проживание, питание и одежду. Контроль над деятельностью ремесленных училищ и школ ФЗУ осуществляло Министерство трудовых резервов Советского Союза.

Средние специальные учебные заведения (техникумы, различные училища, фельдшерско-акушерские школы и другие подобные заведения) готовили специалистов среднего звена: техников, специалистов сельского хозяйства, педагогов и представителей других профессий. Длительность обучения в этих учреждениях составляла от трех до четырех лет. Зачисление производилось на конкурсной основе по результатам окончания семи классов общеобразовательной школы и успешного прохождения вступительных испытаний.

Университеты и институты готовили высококвалифицированные кадры для различных секторов экономики и культуры страны. Завершив обучение в общеобразовательных и специализированных школах, выпускники имели возможность подавать документы в университеты и институты, где отбор абитуриентов проводился на конкурсной основе. Особое внимание уделялось успехам в учебе, подтвержденным золотыми и серебряными знаками отличия, что давало выпускникам преимущество при поступлении в высшие учебные заведения, освобождая их от вступительных испытаний.

Для повышения квалификации работающих специалистов и подготовки будущих преподавателей для вузов и научных организаций существовала система последипломного образования, ключевым элементом которой являлась аспирантура. В аспирантуру принимались лица с высшим образованием, демонстрирующие интерес к научным исследованиям, обладающие необходимыми способностями и успешно сдавшие вступительные экзамены. Длительность обучения в аспирантуре обычно составляла три года. Успешное прохождение защиты диссертационной работы на соискание кандидатской степени в определенной области знания открывало возможность присвоения статуса кандидата наук.

Наряду с очной формой обучения, получение среднего и высшего профессионального образования по различным направлениям было доступно через развитую систему заочного обучения, что позволяло совмещать образовательный процесс с трудовой деятельностью. Заочная форма также была представлена в общеобразовательных школах для подростков и старшекласников. Лица, занимающиеся самообразованием, могли пройти итоговую аттестацию за курс основной и старшей школы в форме экстерна. Экзамены в форме экстерната организовывались в учебных заведениях, имеющих соответствующую аккредитацию от органов управления образованием регионального и федерального уровня. Успешно прошедшие аттестацию за курс неполной средней школы получали свидетельство, а за курс полной средней школы – аттестат о среднем общем образовании, дающий право поступать в профессиональные училища и университеты на равных условиях. Коренная реорганизация советской образовательной системы стала необходимостью для достижения целей коммунистического воспитания. Это преобразование коснулось всех аспектов: от учебных планов и методик обучения до организации повседневной школьной жизни. Прежняя модель, делавшая упор на заучивание наизусть и жесткую дисциплину, предполагала усвоение огромного объема лишней информации. В.И. Ленин настаивал на ликвидации этой устаревшей системы, но при этом подчеркивал важность сохранения ее положительных сторон, критического осмысления и адаптации всего накопленного человечеством знания для решения задач коммунистического строительства. Эти концепции послужили отправной точкой для формирования образовательных программ в советских учебных заведениях.

Переработка образовательного контента с точки зрения марксизма-ленинизма, признанного единственно верным научным методом, создала прочную основу для строительства советской, социалистической школы и успешной реализации образовательных целей по воспитанию поколения, преданного коммунистическим принципам.

В советских школах каждый предмет был ориентирован на выполнение центральной задачи – коммунистического воспитания. Образовательная структура СССР всецело руководствовалась принципами партийности и безусловной преданности большевистской идеологии. Ее целью было удовлетворение нужд общества и социалистического государства, активно внедряя в сознание молодежи основы советского мировоззрения. При разработке учебных планов учитывались особенности содержания различных дисциплин и возрастные характеристики учащихся.

Первостепенной задачей образовательных учреждений являлось воспитание стойкого советского патриотизма, рассматриваемого как ключевой фактор общественного прогресса и укрепления национального единства.

Главной целью советского образования было формирование у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной культуре. Это достигалось посредством изучения истории, основ советского строя, литературы и географии, с акцентом на преимуществах социалистического уклада жизни по сравнению с капиталистическим. В центре внимания находились славные события из летописи Советского Союза, такие как Гражданская война, период Великой Отечественной, годы индустриализации и последовавший за ними подъём страны.

Акцентировались высокие нравственные идеалы, присущие советскому обществу, преимущество советской культуры и научного прогресса по сравнению с западными образцами, а также отважная борьба прогрессивных личностей и обычных граждан против царского режима, крепостничества и капиталистического гнёта. Особо выделялась направляющая роль большевистской партии, возглавляемой Лениным и Сталиным, которая привела советский народ к важным достижениям.

Существенным элементом воспитания патриотизма и гордости за страну было знакомство с открытиями выдающихся советских ученых в различных областях знания. Труды знаменитых деятелей науки, таких как Ломоносов, Менделеев, Лобачевский, Попов, Яблочков, Сеченов, Павлов, Мичурин и другие, внесли значительный вклад в развитие мировой науки и прославили Советский Союз. В Советском Союзе образовательная система играла определяющую роль в формировании взглядов молодого поколения, направляя их энергию на активное участие в создании социалистического государства. Знания, полученные в процессе обучения, закладывали основу для усвоения коммунистических идей, мировоззрения, основанного на марксизме-ленинизме, и системы нравственных принципов. Благодаря комплексному подходу к обучению, образовательные учреждения успешно прививали советские идеалы молодому поколению, воспитывая граждан, готовых использовать марксистско-ленинскую теорию для трансформации общества и приближения коммунистического будущего. В этой связи Коммунистическая партия и советское правительство уделяли приоритетное внимание развитию школьного образования, тщательно прорабатывая содержание учебных планов, усовершенствуя организацию учебного процесса, применяемые методики преподавания, совершенствуя систему контроля и оценки успеваемости, а также создавая благоприятную атмосферу и стимулы для углубленного изучения различных дисциплин. Одной из ключевых задач советского образования было всестороннее развитие культуры молодежи, расширение ее понимания общественно-политических вопросов и стимулирование личных интересов в различных областях, от науки и техники до литературы, искусства и спорта.

Эти цели достигались преимущественно в рамках учебного процесса, поскольку учебные планы охватывали широкий спектр аспектов социалистической культуры. Тем не менее, у школьников часто возникали интересы, выходящие за рамки стандартной программы. Формирование этих интересов происходило как на уроках, так и под влиянием окружающей социалистической среды и самостоятельного изучения материалов.

Для реализации этих увлечений была организована внеучебная деятельность, включавшая кружки по интересам, семинары, лекции и доклады, обсуждения литературных произведений, экскурсии, концерты, театральные постановки, детские праздники, тематические вечера, творческие конкурсы, спортивные соревнования, туристические походы по родному краю и выставки творческих работ. Каждый ученик мог добровольно выбирать вид внеурочной деятельности, развивая свои способности, чтобы в дальнейшем использовать их для приумножения материального и духовного богатства социалистического государства.

Разнообразные детские объединения, помимо школ, играли важную роль в многостороннем развитии подрастающего поколения в свободное время. К ним относились дворцы и дома творчества, центры технического и научного направления, учреждения дополнительного образования в области искусства, туристские и спортивные секции, парки для детей, водные станции и горнолыжные школы. В летние месяцы активно функционировали детские площадки и лагеря, ежегодно принимавшие большое количество детей. Разветвленная сеть внешкольных организаций для детей – от общенационального до локального уровня – представляла собой ценное достояние общества и свидетельствовала о заботе о молодом поколении, будущих профессионалах.

Школьное образование осуществляло подготовку учащихся к трудовой деятельности в современном обществе, где граждане имели право принимать участие в управлении государством, вступать в общественные организации, участвовать в собраниях, митингах и демонстрациях.

Уже с первых школьных дней ученикам прививали умения взаимодействовать в коллективе, укрепляли дружеские отношения, учили добиваться общих значимых результатов. Разнообразные виды деятельности, такие как дежурства, выборы ответственных лиц – старост, руководителей секций, организаторов праздничных мероприятий, формирование ученических советов для координации работы всего коллектива, – являлись важной ступенью в формировании гражданской позиции школьников, их постепенном погружении в демократические принципы, присущие социуму, развитию организаторских навыков и лидерских качеств, необходимых для активного участия в прогрессе.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеприведённый анализ отчётливо показывает глубоко демократическую природу системы образования в Советском Союзе, обеспечивающей фактическую возможность приобретения знаний не только для молодёжи, но и для каждого гражданина страны. И.В. Сталин подчёркивал, что "Ценность образования определяется его вектором направления и тем, кто осуществляет контроль над ним..." (цитата из работы Сталина "Вопросы ленинизма"). В условиях советского государства, образовательная сфера выступала как мощный инструмент для достижения целей коммунизма. В эпоху СССР образовательные учреждения стремились воспитать поколение, всецело преданное делу строительства социализма людей, разделяющих принципы ленинизма-сталинизма, видящих в них путь к светлому коммунистическому будущему. Советская образовательная модель, основываясь на политической платформе партии, находившейся у власти, была нацелена на создание гармонично развитой личности, стремящейся к построению коммунистического общества. Обучение в советской школе подразумевало не просто изучение основ марксизма-ленинизма, а и воспитание у молодёжи коммунистических нравственных ориентиров. Особое внимание уделялось формированию крепкого чувства любви к Родине, гордости за достижения страны, верности коммунистическим идеалам, неприятию отживших и консервативных идей. Взамен предлагалось принятие передовых и актуальных концепций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Асеев Г. Труд в воспитательный процесс. Народное образование. 1984. Номер 7. С. 21-25.
- Белозерцев Е.П. О национально-государственном образовании в России. Педагогика. 1998. Номер 3. С. 30-35.
- Васильев В.В. Информационное обеспечение управления общеобразовательной школой. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1990. 133 с.
- Дымарская О.Я. Элитное образование в России: история, современное состояние, перспективы. Образование и наука в процессе реформ. Социологический анализ. М., 2003. С. 201-219.
- Дьяченко В.К. Переход от группового к коллективному способу обучения и устранение всеобщего школьного кризиса. Начальная школа. 1998. С. 76-78.
- Кабатченко М.В. Советская школа на новом этапе истории человечества. Советская педагогика. 1990. Номер 5. С. 31-37.
- Колесникова Л.Ф., Гурченко В.Н., Борисова Л.Г. Эффективность образования. М.: Педагогика, 1991. 272 с.
- Кочетов А.Н. Профессиональное образование в 60-80-х годах: путь к инфляции. Отечественная история. 1994. Номер 4-5. С. 143-158.
- Мелешко Е.Д. Этика образования: монография. М-во образования и науки Рос. Федерации, Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого. Тула: Изд-во Тульского гос. педагогического ун-та, 2015. 178 с.
- Назарова Ю.В. Этическое образование в контексте цифровизации. Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы 2021. Этика как наука и профессия. Материалы XIII междунар. конф. (СПбГУ, 18 -20 ноября 2021 г.). СПб.: Сборка, 2021. С. 148-149.
- О структуре и основных направлениях деятельности Минобразования в 1998 / 99 учебном году. Материалы коллегии Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 3 ноября 1998 года. Образование в документах. 1998. Номер 22. С. 7-27.
- Пикельная В.С. Теоретические основы управления: (Школоведческий аспект). М.: Высш. шк., 1990. 173 с.
- Смирнов А.В. Цифровое общество: теоретическая модель и российская действительность. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. Номер 1. С. 129-153.
- Совайленко В.К. Инновации развала. Начальная школа. 1998. Номер 4. С. 99-104.
- Сударенков В.В., Грачев В.А., Буслов Е.В. О разработке национальной доктрины образования Российской Федерации. Стандарты и мониторинг в образовании. 1999. Номер 1. С. 4-7.
- Сычев А.А. Будущее университетского образования в условиях цифровизации. Ведомости прикладной этики. 2021. Номер 58. С. 9-16.
- Троицкий В.Ю. Национальные духовные традиции и будущее русского образования. Педагогика. 1998. Номер 2. С. 3-7.
- Харламов И.Ф. Плоды односторонности и предвзятости. Советская педагогика. 1989. Номер 8. С. 80-85.
- Шадриков В. Инициатива и творчество учителей решающая сила реформы. Народное образование. 1987. Номер 4. С. 13-16.
- Юрова В. Школа производительного труда. Народное образование. 1984. Номер 5. С. 79-82.

MAIN FEATURES AND CHARACTERISTICS OF THE SOVIET SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Novikova, Elena Viktorovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University,
33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: novikovaolena@mail.ru

Abstract

The article demonstrates that in Soviet schools, every subject was oriented toward the central goal of communist education. The educational structure of the USSR was entirely guided by the principles of party spirit and unconditional devotion to Bolshevik ideology. Its goal was to meet the needs of society and the socialist state by actively instilling the foundations of the Soviet worldview in the minds of young people. The curriculum was developed taking into account the specific content of various subjects and the age characteristics of students. The primary goal of Soviet education was to instill in the younger generation a sense of love for the Motherland and national pride. This was achieved through the study of history, the foundations of the Soviet system, literature, and geography, with an emphasis on the advantages of the socialist way of life over the capitalist one. The focus was on glorious events from the annals of the Soviet Union, such as the Civil War, the Great Patriotic War, the years of industrialization, and the subsequent rise of the country.

Keywords: education, upbringing, history, patriotism, country.

REFERENCE LIST

Aseev G. Trud v vospitatel'nyj process. Narodnoe obrazovanie. 1984. Nomer 7. S. 21-25.

Belozercev E.P. O nacional'no-gosudarstvennom obrazovanii v Rossii. Pedagogika. 1998. Nomer 3. S. 30-35.

Vasil'ev V.V. Informacionnoe obespechenie upravleniya obshcheobrazovatel'noj shkoloj. Voronezh: Izd-vo Voronezh, un-ta, 1990. 133 s.

Dymarskaya O.YA. Elitnoe obrazovanie v Rossii: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy. Obrazovanie i nauka v processe reform. Sociologicheskij analiz. M., 2003. S. 201-219.

D'yachenko V.K. Perekhod ot gruppovogo k kollektivnomu sposobu obucheniya i ustranenie vseobshchego shkol'nogo krizisa. Nachal'naya shkola. 1998. S. 76-78.

Kabatchenko M.V. Sovetskaya shkola na novom etape istorii chelovechestva. Sovetskaya pedagogika. 1990. Nomer 5. S. 31-37.

Kolesnikova L.F., Gurchenko V.N., Borisova L.G. Effektivnost' obrazovaniya. M.: Pedagogika, 1991. 272 s.

Kochetov A.N. Professional'noe obrazovanie v 60-80-h godah: put' k inflyacii. Otechestvennaya istoriya. 1994. Nomer 4-5. S. 143-158.

Meleshko E.D. Etika obrazovaniya: monografiya. M-vo obrazovaniya i nauki Ros. Federacii, Tul. gos. ped. un-t im. L. N. Tolstogo. Tula: Izd-vo Tul'skogo gos. pedagogicheskogo un-ta, 2015. 178 s.

Nazarova YU.V. Eticheskoe obrazovanie v kontekste cifrovizacii. Teoreticheskaya i prikladnaya etika: Tradicii i perspektivy 2021. Etika kak nauka i professiya. Materialy XIII mezhdunar. konf. (SPbGU, 18 -20 noyabrya 2021 g.). SPb.: Sbornik, 2021. S. 148-149.

O strukture i osnovnyh napravleniyah deyatel'nosti Minobrazovaniya v 1998 / 99 uchebnom godu. Materialy kollegii Ministerstva obshchego i professional'nogo obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 3 noyabrya 1998 goda. Obrazovanie v dokumentah. 1998. Nomer 22. S. 7-27.

Pikel'naya B.C. Teoreticheskie osnovy upravleniya: (SHkolovedcheskij aspekt). M.: Vyssh. shk., 1990. 173 s.

Smirnov A.V. Cifrovoe obshchestvo: teoreticheskaya model' i rossijskaya dejstvitel'nost'. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social'nye peremeny. 2021. Nomer 1. S. 129-153.

Sovajlenko V.K. Innovacii razvala. Nachal'naya shkola. 1998. Nomer 4. S. 99-104.

Sudarenkov V.V., Grachev V.A., Buslov E.V. O razrabotke nacional'noj doktriny obrazovaniya Rossijskoj Federacii. Standarty i monitoring v obrazovanii. 1999. Nomer 1. S. 4-7.

Sychev A.A. Budushchee universitetskogo obrazovaniya v usloviyah cifrovizacii. Vedomosti prikladnoj etiki. 2021. Nomer 58. S. 9-16.

Troickij V.YU. Nacional'nye duhovnye tradicii i budushchee ruskogo obrazovaniya. Pedagogika. 1998. Nomer 2. S. 3-7.

Harlamov I.F. Plody odnostoronnosti i predvzyatosti. Sovetskaya pedagogika. 1989. Nomer 8. S. 80-85.

Shadrikov V. Inicijativa i tvorcestvo uchitelej reshayushchaya sila reformy. Narodnoe obrazovanie. 1987. Nomer 4. S. 13-16.

Yurova V. Shkola proizvoditel'nogo truda. Narodnoe obrazovanie. 1984. Nomer 5. S. 79-82.